

ZAMAXSHARIY “AL-MUFASSAL” ASARINI YOZISHDA TAYANGAN MANBAALAR

TURG'UNBOYEV NURIDDINJON MUHAMMADJON O'G'LI¹
TEL: +998900000163, E-MAIL: mnuriddin163@gmail.com
TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI
2-KURS MUSTAQIL IZLANUVCHISI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15043520>

“Xorazm faxri” nomi bilan shuhrat topgan Vatandoshimiz, nahv olimlarining yirik namoyondalaridan Mahmud Zamaxshariy o'zlarining “al-Mufassal fi son'atil i'rob” asarlarini yozishda faqat bitta manbaadan ma'lumot olish yoki faqat bitta nahviy olimning fikrini olish bilan cheklanib qolmaganlar. Garchi o'zlari foydalangan lug'atshunos va nahvshunos olimlardan bir qanchalarining ismlarini ochiqlamagan bo'lsalar ham, bir nechta manbaalarga tayanganlar.

Avvalo, Zamaxshariy ulardan naql qilgan olimlarning ismlarini oshkor qilgan mashhurlaridan boshlasak, ro'yxatning avvalida Sibavayh keladi. Zamaxshariy u kishining fikrlarini ba'zi o'rinlarda ismlarini aytib naql qilgan bo'lsalar, boshqa ba'zi o'rinlarda ismlarini oshkor etmay naql qilganlar. Bu shuni anglatadiki, Sibavayh Zamaxshariyning nahvdagi ilk ustози bo'lgan, biroq undan ta'lim olishlari to'g'ridan-to'g'ri bo'lmagan. Sibavayhdan so'ng, ikkinchi pog'onada Xolil ibn Ahmad al-Farohidiy keladi. Zamaxshariy ko'p o'rinlarda u kishining ismlarini zikr qilganlar. Bu ikki katta olimdan so'ng esa Axfash, Abu Amr al-Jarmiy, Abu Usmon al-Moziniy, Mubarroddin, Zajjoj, Abu Amr ibn A'lo, Iso ibn Umar, Yunus ibn Habib, “Axfashul akbar” laqabini olgan Abu Xitob, Abu Zayd al-Ansoriy, ibn Arobiy, Asma'iy, Nazr ibn Shamiyl va Qutrublarning ismlarini ham uchratamiz².

Shuningdek, Zamaxshariy Kufa nahv olimlarining fikrlaridan ham istifoda olganlar. Ulardan, masalan, Kisoiy, Farro, Abu Amr ash-Shayboniy. Bag'dodiy madrasasi mashhur kishilaridan ham naql qilganlar. Ulardan Ibn Janiy, Ibn sakiyt, Abu Ali al-Forisiylarni keltirishimiz mumkin.

Zamaxshariy “al-Mufassal”ni yozishda ulardan ma'lumotlar olgan kitoblari orasida zikr qilganlari Sibavayhning “al-Kitob” asari, Xolil ibn Ahmadning “al-A'yn” asari, ibn Sakiytning “Islah al-mantiq” asaridir.

Zamaxshariyning uslubi borasida mulohaza qilingan narsa shuki, u kishi manbaani ta'lif qilingan asar bilan emas, balki muallif ya'ni shaxs bilan zikr qiladilar. Faqatgina Sibavayhdan “al-Kitob” asari bilan, Xolildan “al-A'yn” bilan, Ibn Sakiytdan “Islah al-mantiq” asari bilan, Abu Tamim – Sohibul humosa va Abu Amr ash-Shayboningning “Kitab al-Jiym” asarini zikr qilib o'tganlar.

Ulamolar Qur'oni karim arab tiliga va uning qoidalariga dalil (sitata) keltirishda eng birinchi va asosiy manba ekaniga ijmo qilganlar. Bu borada Qur'oni karimda Alloh taolo shunday deydi: **“Biz uni arabiy Qur'on etib nozil qildik”** (Yusuf surasi 2-oyat). Albatta Qur'on fasohat, balog'at va bayonning eng oliy darajasidir.

Shu ma'noda, Zamaxshariy ham Qur'onni eng asosiy manba deb bilgani borasida hech qanday shubha yo'q. Chunki, nahviy qoidalarining xulosalari, albatta, Qur'onga binoan barpo

¹ TURG'UNBOYEV NURIDDINJON MUHAMMADJON O'G'LI. TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI MUSTAQIL IZLANUVCHISI. Tel: +998900000163, e-mail: mnuriddin163@gmail.com

² المفصل في صناعة الإعراب للزمخشري. تحقيق ودراسة. الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حسان. مصر. القاهرة. مكتبة الآداب. 2020 ص 23

qilinadi. Shu sababli ham biz “al-Mufassal” asarida Qur’on oyatlari bilan dalil keltirilgan o`rinlarni juda ko`plab uchramiz. Hamda mana shu Qur’ondan keltirilgan misollar boshqa kitoblardan keltirilgan misollardan bir necha barobar ko`pdir. Mana shunday holatga misol: “Zamaxshariy aytadilar” **سَاء** fe’li **بنس** ishlatilganidek ishlatiladi, bunga Qur’ondan dalil: Alloh taolo aytadi:

“سَاء مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا”

Zamaxshariyning she’rlardan ham dalil keltirganini ko`rishimiz mumkin. Aslida, lug’at ulamolari shoirlarni to`rtta tabaqaga ajratadilar:

1. Johiliyat tabaqasi: Antara, Zuhayr, Torofa kabi;
2. Muxodromiyn (Islomgacha va islomning ilk davrlari) tabaqasi: Xansa, Hasson ibn Sobit, Ka’b ibn Zuhayr kabi;
3. Islomiynlar tabaqasi: Jarir, Farazdaq, al-Axtol kabi;
4. Mavlidiyn tabaqasi: Bashar, Abu Navas, Abu Tamam kabi.

Lug’at olimlari to`rtinchi tabaqa shoirlarning she’rlaridan dalil keltirishni rad etadilar. Ammo Zamaxshariy “al-Kashshof” va “al-Mufassal” asarlarida o`sha tabaqadagi shoirlardan Abu Navas va Abu Tamamlardan she’r rivoyat qilganlarini uchratish mumkin. Bu borada Zamaxshariy ana shu shoirlardan she’r rivoyat qilib dalil keltirgan Abu Hayyon al-Andalusiyan ta’sirlangan bo`lishlari mumkin³.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. تحقيق ودراسة. الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حسّان. مصر. القاهرة. مكتبة الآداب. 2020
2. Mahmud Zamaxshariy. – Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti.
3. Хабибуллаев А. Адабий манбашунослик ва матншунослик. –Т.: 2000.
4. Nosirova M. O`rta asrlar arab nahvidan namunalar (Mahmud Zamaxshariyning “Unmuzaj fi nahv” risolasi asosida). – T.: ToshDSHI nashriyoti, 2004.
5. الدكتور فخر صالح قدارة. المفصل في علم العربية. دراسة وتحقيق. – عمان، الأردن. دار عمار للنشر والتوزيع. 1425 هـ / 2004 م.
6. <https://ziyouz.com>
7. <https://moturidiy.uz>

³ المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. تحقيق ودراسة. الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حسّان. مصر. القاهرة. مكتبة الآداب. 2020 ص 25